

ЛИТЕРАТУРА

1. Deriglazova G., Minchenko Zh. Optimization of technological cultivation methods as a key to enhancing soybean productivity in the Kursk Region // E3S Web of Conferences. Vol. 548(2). X International Conference on Advanced Agritechologies, Environmental Engineering and Sustainable Development (AGRITECH-X-2024). 2024. 01019. DOI: 10.1051/e3sconf/202454801019.
2. Азаров В.Б., Ермолаева В.В., Кластер Н.И. Изучение симбиотической активности и продуктивности сои при минеральной и органической системах удобрения в условиях Центрально-черноземного района // Агротехнический вестник. - 2026. - №1. - С.3-6. DOI:10.24412/1029-2551-2026-1-001
3. Тедеева В.В., Тедеева А.А. Применение ризоторфина на посевах сои в условиях предгорной зоны РСО-Алания // Вестник Мичуринского Государственного Аграрного Университета. - 2026. - №1. - С.43-46. DOI: 10.24412/1992-2582-2026-1-43-46
4. Дериглазова Г.М., Семененко Е.А. Формирование урожайности и качества сои в зависимости от изменения нормы высева и минерального питания в ЦЧР // Мелиорация и гидротехника. - 2026. - Т.1. - №1. - С.135-148. DOI: 10.31774/2712-9357-2026-16-1-135-148

УДК 632.952:631.576.331.1:633.11»321»

DOI 10.5281/zenodo.20381870

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФУНГИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЛОСА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ THE EFFECT OF THE NUMBER OF FUNGICIDE TREATMENTS ON YIELD AND EAR DISEASES OF SPRING WHEAT

Д.А. Шеенко, Л.Н. Кузнецова

D.A. Sheenko, L.N. Kuznecova

ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия

FSBEI HE «Belgorod State Agricultural University named after V.Y.

Gorin», Belgorod, Russia

E-mail: Kuznecova_LN@bsaa.edu.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние количества фунгицидных обработок на урожайность и заболевания колоса в условиях Центрально-Чернозёмной зоны (ЦЧЗ). Актуальность исследования обусловлена необходимостью улучшению качества получаемой продукции-зерна. В работе проанализировано количество фунгицидных обработок на интенсивность развития фузариоза колоса и его влияния на итоговую урожайность культуры.

Abstract. The article examines the effect of the number of fungicide treatments on yield and ear diseases under the conditions of the Central Black Earth Region

(CBE). The relevance of the study is обусловлена the need to improve the quality of the obtained product—grain. The study analyzes how the number of fungicide treatments influences the intensity of *Fusarium* head blight development and its impact on the final yield of the crop.

Ключевые слова: яровая пшеница, фузариоз колоса, количество фунгицидных обработок

Keywords. spring wheat, *Fusarium* head blight, number of fungicide treatments

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мире производству зерна как источнику наиболее важных продуктов питания для людей, кормов для сельскохозяйственных животных и сырья для переработки отводится самое пристальное внимание [1,4,5]. Одним из важнейших факторов, оказывающих значительное влияние на производство зерна, является поражение сельскохозяйственных растений возбудителями заболеваний [2,6,7]. Болезни отрицательно влияют на рост и развитие растений, что в свою очередь приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. [8,9,10] Установлено, что при слабом, умеренном и сильном поражении листового аппарата листостеблевыми инфекциями мучнистая роса снижает урожайность яровой пшеницы на 5, 10 и 20%. Ущерб от септориоза при таком же развитии болезней будет в 2 раза, а от бурой, стеблевой и линейной ржавчины в 3 раза значительнее. [3,8,9,10] Показатели меньшей заболеваемости колоса в варианте с обработкой фунгицидом по сравнению с контролем наглядно видны по результатам учета [8,9,10]. Эффективность применения фунгицидов составила: против фузариоза колоса – 56,4 %, черни – до 50 %, септориоза – 72,7 %. [2]

Для изучения влияние количества фунгицидных обработок на урожайность и заболевания колоса был заложен опыт на базе ООО «Черкизово-Растениеводство» в Липецкой области в трехкратной повторности. Почва опытного участка чернозём типичный тяжелосуглинистый.

Схема опыта включила три схемы защиты: Контроль (без фунгицидных обработок), фунгицидная обработка только по колосу действующими веществами Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л и третий вариант с фунгицидной защитой в фазу выхода в трубку действующими веществами Пиракlostрабин 125 г/л + Тебуконазол 125 г/л и в фазу начала цветения Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л. Предшественник – соя, подготовка почвы с осени была сделана на глубину 22-25 см комбинированным орудием, сорт яровой пшеницы

Гранова РС-2.

Осмотры по вегетации проводились на 10 день и 17 день после обработки в фазу начала цветения. Учет проводился на 100 растениях. Определялось влияние количества фунгицидных обработок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первый учет фузариоза проводился на 10 день после фунгицидной обработки в фазу цветения (таблица 1)

Таблица 1. Учет распространения и поражения колоса фузариозом

Фазы обработки		Фузариоз колоса	
Выход в трубку	Начало цветения	Распространение, %	Поражение, %
Контроль (без обработки)		27	20
Без обработки	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	18	12
Пиракlostрабин 125 г/л + Тебуконазол 125 г/л	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	10	5

Установлено, что в контрольном варианте без обработки распространение болезни составило 27%, а поражение колоса — 20%. Проведение однократной обработки в фазу начала цветения препаратом на основе протиоканазола (80 г/л) и тебуконазола (160 г/л) способствовало снижению распространения фузариоза до 18%, а поражения — до 12%. Наибольшая биологическая эффективность отмечена при двукратной схеме применения фунгицидов: в фазу выхода в трубку использовали смесь пиракlostробина (125 г/л) и тебуконазола (125 г/л), а в фазу начала цветения — протиоканазола (80 г/л) и тебуконазола (160 г/л). В данном варианте распространение фузариоза колоса снизилось до 10%, а степень поражения — до 5%. Таким образом, применение фунгицидных обработок обеспечивало снижение развития фузариоза колоса по сравнению с контролем, при этом наиболее выраженный защитный эффект получен при двукратной обработке растений в разные фазы вегетации.

Второй учет фузариоза проводился на 17 день после первой обработки (таблица 2).

Таблица 2. Учет распространения и поражения колоса фузариозом при втором осмотре

Фазы обработки		Фузариоз колоса	
Выход в трубку	Начало цветения	Распространение, %	Поражение, %
Контроль (без обработки)		31	23
Без обработки	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	20	13
Пираклострабин 125 г/л + Тебуконазол 125 г/л	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	11	5

При втором осмотре максимальное развитие фузариоза колоса отмечено в контроле, где распространение болезни достигало 31%, а поражение — 23%. Применение фунгицидов снижало оба показателя, причем наибольшая эффективность установлена при двукратной обработке в фазы выхода в трубку и начала цветения — 11% распространения и 5% поражения.

Таблица 3. Показатели по урожайности

Фазы обработки		Урожайность, ц/га
Выход в трубку	Начало цветения	
Контроль (без обработки)		44,3
Без обработки	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	48,36
Пираклострабин 125 г/л + Тебуконазол 125 г/л	Протиоканазол 80 г/л + Тебуконазол 160 г/л	49,5

Анализ данных таблицы 3 показал, что фунгицидные обработки оказывали положительное влияние на формирование урожайности. В контрольном варианте урожайность составила 44,3 ц/га, тогда как при однократной обработке в фазу начала цветения она увеличивалась до 48,36 ц/га. Максимальный показатель урожайности — 49,5 ц/га — отмечен при двукратном применении фунгицидов в фазы выхода в трубку и начала цветения. Это свидетельствует о высокой эффективности комплексной схемы защиты растений, обеспечивающей не только снижение развития фузариоза колоса, но и прибавку урожая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования показали, что количество и схема фун-

гицных обработок оказывают существенное влияние на развитие фузариоза колоса и урожайность яровой пшеницы.

Установлено, что в контрольном варианте наблюдалось наибольшее развитие заболевания: распространение фузариоза увеличилось с 27 % до 31 %, а степень поражения - с 20 % до 23 % к 17-му дню наблюдений. Это свидетельствует о высокой активности патогена при отсутствии защитных мероприятий.

Применение однократной фунгицидной обработки (протиоконазол + тебуконазол в фазу цветения) позволило существенно снизить развитие болезни. Распространение заболевания составило 18-20 %, а поражение – 12-13 %, что значительно ниже контрольных показателей.

Наиболее эффективной оказалась схема с двукратной обработкой пираклостробин + тебуконазол в фазу выхода в трубку и протиоконазол + тебуконазол в фазу цветения. В данном варианте распространение фузариоза снизилось до 10–11 %, а поражение стабилизировалось на уровне 5 % уже к 17-му дню, что свидетельствует о высокой эффективности комплексной защиты.

Анализ урожайности показал аналогичную тенденцию:

в контроле урожайность составила 44,33 ц/га;

при однократной обработке - 48,36 ц/га;

при двукратной обработке - 49,5 ц/га.

Таким образом, увеличение количества фунгицидных обработок способствует не только снижению развития фузариоза колоса, но и повышению урожайности культуры.

Особенно важно отметить, что к 17-му дню в варианте с двукратной обработкой развитие заболевания было стабилизировано на уровне 5 %, что указывает на эффективное подавление патогена и пролонгированное действие фунгицидов.

В целом, результаты исследования подтверждают целесообразность применения двухэтапной фунгицидной защиты для повышения фитосанитарного состояния посевов и продуктивности яровой пшеницы, особенно с тем условием, что для производства «здоровой» продукции, зерно по ГОСТ не должно содержать более 1 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков С.Н. Институциональные основы научно-технологического прогнозирования в АПК: монография // С.Н. Волков, В.В. Вершинин, А.В. Турьянский, А.Ф. Дорофеев, С.А. Линков. – М.– Белгород: издательство «КОНСТАНТА», типография ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2019. – 238 с.

2. Дуктов, В.П. Влияние фунгицидной защиты на фитопатологическое состояние посевов яровой твердой пшеницы / В. П. Дуктов, А. Л. Новик //

Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. - 2020. - № 2. - С. 112-116.

3. Каранда, Д.Ю. Действие пестицидов на урожайность яровой пшеницы / Д. Ю. Каранда, Д. И. Полунина, В. В. Рзаева // Известия Дагестанского ГАУ. - 2024. - № 22. - С. 44-48.

4. Кузнецова Л.Н. Комплекс агроприемов как фактор почвенного плодородия. Монография / Л.Н. Кузнецова, А.В. Акинчин. – Белгород, 2014. – 136 с.

5. Линков С. А. Изменение плодородия почвы в зависимости от факторов интенсификации земледелия: монография / С. А. Линков, Л. Н. Кузнецова, А.В. Акинчин, А. В. Ширяев – Белгород: Изд-во Белгородского ГАУ, 2016. – 197 с., ил.

6. Сценарии развития АПК России в условиях актуальных вызовов: научно-технологические аспекты: монография / С.Н. Алейник, А.Ф. Дорофеев, С.А. Линков и др.; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. – Белгород: ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, 2022. – 302 с.

7. Турьянский А.В. Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур (на примере Белгородской области) / А.В. Турьянский, В.И. Мельников, Л.А. Селезнева, Н.Р. Асыка, В.Ф. Ужик и др. – Белгород: Изд. Константа, 2014. – 462 с.

8. Шеенко Д.А Фунгицидная защита яровой пшеницы /Шеенко Д.А., Кузнецова Л.Н.//В книге: Горинские чтения. Инновационные решения для АПК. Материалы VI Международной студенческой научной конференции. Майский, 2024. С. 146

9. Шеенко Д.А Эффективность препаратов против двудольных сорняков /Шеенко Д.А., Кузнецова Л.Н.//В книге: Вызовы и инновационные решения в аграрной науке. Материалы XXVIII Международной научно-производственной конференции в 4 томах. Майский, 2024. С. 140-141.

10. Шеенко Д.А. Эффективность схем защиты в посевах яровой пшеницы / Д.А. Шеенко, Л.Н. Кузнецова, С.А. Линков, А.М. Доманов // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2025. – №2. – С. 70-77.